

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783490>

TILSHUNOSLIKDA LEKSEMA VA UNING LISONIY TIZIMDA TUTGAN O‘RNI

Norboyeva Charos Akbarjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: **Abdujalilova Feruza Shodiyarovna**

E- mail: feruzaabdujalilova177@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada Leksema tilshunoslikning eng muhim va markaziy tushunchasidan biri ekanligi, ko‘p sememali bo‘lsa, har bir sememada boshqa-boshqa tushuncha aks etishi, leksemaning asosiy ma‘nosi, qo‘shimcha ma‘nolari, xususiyatlari yoritib beriladi. Shuningdek, lisoniy birlikning serqirra mohiyatligi, ko‘p ma‘nolilik, leksema semantikasidagi o‘rni misollar asosida tushuntiriladi. Maqolada til birliklarining ma‘no tizimi va ularning nutqdagi ahamiyati ochib berilib, leksemaning mazmuniy qatlamlari o‘zaro bog‘liqlikda ko‘rib chiqiladi.

KALIT SO‘ZLAR: leksema, morfema, o‘xshashlik, shakl, mazmun, til birliklari, ma‘no, semema, enantiosemiya.

ANNOTATION

This article examines the lexeme as one of the most important and central concepts in linguistics. It explains that when a lexeme is polysemous, each sememe reflects a different concept. The primary meaning of a lexeme, its additional meanings, and its characteristics are analyzed in detail. Furthermore, the multifaceted nature of linguistic units, as well as polysemy and its role in lexeme semantics, are explained with examples. The article also reveals the system of meanings of language units and their significance in speech, considering the semantic layers of the lexeme in their interrelation.

KEYWORDS: lexeme, morpheme, similarity, form, content, language units, meaning, sememe, enantiosemy.

KIRISH

Nazariy yondashuvda leksik sath birligi tilshunoslikda **leksema** atamasi bilan nomlanadi. Leksema tilshunoslikning eng muhim va markaziy tushunchasidan biri bo'lsa ham, uning mazmun va chegarasi hozirgacha aniq belgilangan, deb bo'lmaydi. Tilshunoslikda leksema va uning lisoniy tizimda tutgan o'rni masalasidagi murakkab va chigal muammodan biri-leksemaning til struktur birligi bo'la olish-olmasligi. Ko'plab tilshunoslar tilning struktur birliklarini sanar ekan, fonema, morfema va konstruksiya bilan cheklanib, leksemani tilning alohida qurilish birligi emas, balki morfemaning bir ko'rinishi sifatida qaraydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbek tilining sistem leksikologiyasi asoslari ham leksema jamiyat a'zolari uchun tayyor, umumiy, majburiy bo'lgan, shakl va mazmunning barqaror birikuvidan tashkil topgan voqelikdagi narsa, belgi, xususiyat va munosabatlarni shakllantiruvchi, nutq va lug'atda grammatik morfemani o'ziga biriktira oladigan morfema turi tarzida morfemaning bir ko'rinishi sifatida ta'riflanadi. Leksemani morfema orqali ta'riflash, o'z-o'zidan, lisoniy qurilishda uning alohida, mustaqil o'rni yo'qligiga ishora qiladi. Leksema ko'p hollarda, jumladan, V.V.Vinogradov ta'kidlanganidek, leksika va grammatikaning asosiy birligi sifatida qaraladi. Agar leksemaga shunday yondashilsa, tilning asosiy yarusi-leksik sath ham o'z mustaqilligidan mahrum bo'lib, morfemik sathning tarkibiy qismi mavqeida bo'la oladi, xolos. Bu kabi holatlar tilshunoslar oldiga leksemaning til tizimida tutgan o'rnini belgilash va asoslash vazifasini qo'ymoqda. Yevropa tilshunosligida leksemaga morfema orqali ta'rif berilib, u kornevaya morfema (o'zak morfema) sifatida qaraladi. O'zbek tilshunosligida ham leksema morfemaning bir ko'rinishi sifatida e'tirof etiladi. Biroq turli qurilishli tillarda leksema va morfema munosabatida farqli holatlar mavjud. Ma'lumki, agglyutinatív va flektiv tillardagi o'zakning keskin farqlanishi tilshunoslikka kirish kursiga doir barcha darslik va qo'llanmalarda mufassal sharhlangan. Ularda ta'kidlanishicha, agglyutinatív (masalan, rus, arab) tillardagi o'zak har doim so'z yasovchi yoki grammatik shakldan xoli tasavvur qilinmaydi ma'no anglatmaydi. Shuning uchun mazkur tillarga o'zakni

morfemalarning bir turi sifatida qarash va shu asosda faqat o‘zakdan iborat, tarixiy yasamaligini yo‘qotgan o‘zak leksemalarni mustaqil qo‘llanishga ega bo‘lmagan morfemaning bir ko‘rinishi sifatida baholash xosdir va shu xususiyat bilan flektiv til agglyutinativ tildan farqlanib turadi. Har qanday lisoniy birlik serqirra mohiyatli bo‘lib, bu uning kamida ikki paradigmaga kirishini ta’minlaydi. Leksema birdan ortiq tushunchani qamrab olgan ekan, bunda uning serqirraligi yanada kuchayadi. Masalan, “uzum”, “o‘rik” leksemasi o‘zida bir necha tushunchani saqlar ekan, bu bilan u kamida ikki lug‘aviy paradigmaga kiradi. Jamiyat taraqqiy etishi bilan nutqiy hosila ma’no vaqtincha ifodalagan tushunchasi bilan doimiy aloqadorlik kasb etib, bora-bora ijtimoiylashib, qo‘llanishi barqaror tus olib boradi va hosila nutqiy ma’no lisoniylashadi. Natijada bir sememali leksema birdan ortiq sememali leksemaga aylanib boradi. Leksema ko‘p sememali bo‘lsa, har bir sememada boshqa-boshqa tushuncha aks etgan sememalarda farqli semalar mavjud, har bir sememaning nutqiy voqelanishidagi qurshovi o‘ziga xos, har bir sememasi asosida bog‘lanuvchi birliklar paradigmasi turlicha bo‘ladi. Quyida bir leksemaning lisoniy mohiyati sememalari tiklanishiga diqqat qilamiz. Bosh leksemasi birdan ortiq paradigmatic va sintaktik qurshovda kelish imkoniyatiga ega. Birinchi qurshovda leksema ega, to‘ldiruvchi kabi vazifalarda keladi va harakat, holat kabilarni ifodalovchi otlar bilan birikib, ot + fe’l qurshovi hosilasi sifatida namoyon bo‘ladi: *1. Boshim lo‘qillab og‘riyapti. 2. Kirganimda boshini changallab o‘tirar edi.* Bunda leksemaning “tananing bo‘yindan yuqori qismi” sememasi voqelangan. Shuningdek, leksema, ushbu ma’nosi bilan “qo‘l”, “oyoq” leksemalari bilan birgalikda tana leksemasi sistemasi tarkibiga kiruvchi unsur hisoblanadi. Ayni paytda “kalla” leksemasi bilan sinonimik qator hosil qiladi. “Bosh” leksemasining ushbu ushbu sememasi asosida “es”, “aql”, “hush” leksemalari bilan sinonimik munosabat, “ruh”, “jon” leksemalari bilan paradigma hosil qiladi. “Boshi kompyuter”, “boshi ishlaydi” kabi sintaktik birikuvlar hosil qiladi. Demak, leksemaning birinchi sememasi “Tananing bo‘yindan yuqori qismi”, ikkinchi sememasi “odam miyasining xususiyati” mazmuniga ega. Bundan ma’lum bo‘ladiki, leksemaning sememamalir miqdori uning paradigmatic, ma’nodoshlik va sintagmatik

munosabatlari asosida aniqlanadi. Mavjud izohli lugʻatlardagi soʻzlar maʼnolarining juda koʻpligi (baʼzan 30 tagacha maʼnolarning ajratilishi) lugʻatlar tuzilayotgan paytlarda oʻzbek semasiologiyasi hali oʻzining leksema sememalarini izchil ajratish edi. Oʻzbek darajasida rivojlanmasligi bilan bogʻliq tilshunosligining bugungi taraqqiyot darajasi mutlaqo yangi tipdagi, zamonaviy izohli lugʻatlarni tuzishni taqozo etmoqda. Har qanday leksema, xoh u bir sememali, xoh koʻp sememali boʻlsin, nutqda koʻp maʼnoli boʻladi. Soʻz esa nutqda hamisha bir maʼnoli. Leksik maʼno odatda bir predmet, belgi, harakatning nomini boshqa bir predmet, belgi, harakatga koʻchirish yoʻli bilan rivojlanadi. Bunday koʻchirishning tabiatini, mavqei har bir tilning oʻzidagi semantik qonuniyatlar belgilaydi. Koʻchirishlar quyidagilar: 1. Metafora yoʻli bilan koʻchirish. 2. Funktsional (vazifadoshlik) koʻchirish. 3. Metonimiya yoʻli bilan koʻchirish. 4. Sinekdoxa yoʻli bilan koʻchirish.

Biror predmet, belgi, harakatning nomi boshqasiga oʻzaro tashqi (shakli, rangi kabi jihatlari bilan) oʻxshashligi asosida koʻchirilsa, **metafora yoʻli** bilan koʻchirish deyiladi. Masalan, “yoʻl” leksemasi asli “yurish joyi” maʼnosini anglatadi. Shunday oʻxshashlik asosida bu leksema “satr” (bir chiziq boʻylab joylashtirilgan yozuv) maʼnosini ham anglatadi boshlagan. Metafora yoʻli bilan koʻchirishning asosiy koʻrinishlari: Ogʻiz-shishaning ogʻzi, ogʻiz- odamning ogʻzi; qoʻltiq- odamning qoʻltigʻi, qoʻltiq- dengizdagi qoʻltiq; tish- odamning tishi, tish-arraning tishi; etak-togʻning etagi, etak-kiyimning etagi kabi. Bunday koʻchirish natijasida baʼzan zid maʼno ham tugʻilishi mumkin. Masalan, “bosh” leksemasining birinchi maʼnosidan metafora yoʻli bilan koʻchirish asosida “ibtido” “muqaddima” maʼnosi hosil boʻlgan: “maqolaning boshi” kabi. Bundan tashqari, “oxir”, “xotima” maʼnosi ham oʻsib chiqqan: “boshi berk koʻcha” kabi. Bir leksemaning bunday zid maʼnolarni anglatishi hodisasi **enantiosemiya** deyiladi. Nazariy yondashuvda leksik sath birligi tilshunoslikda leksema atamasi bilan nomlanadi. Leksema tilshunoslikning eng muhim va markaziy tushunchalaridan biri. Oʻzbek tilshunosligida nazariyotchi olimlar leksemaning til birligi ekanligi masalasiga ikki xil yondashadilar. Bir guruh olimlar leksemaga fonema, morfema va qolip bilan bir qatorda turuvchi til birligi sifatida

qarasa, boshqa birlari uni morfemaning ko‘rinishi, deb baholaydilar. Jumladan, H.Ne‘matov, R.Rasulovlar “O‘zbek tilining sistem leksikologiyasi asoslari” o‘quv qo‘llanmasida leksemani jamiyat a‘zolari uchun tayyor, umumiy, majburiy bo‘lgan, shakl va mazmunning barqaror birikuvidan tashkil topgan voqelikdagi narsa, belgi, xususiyat va munosabatlarni shakllantiruvchi, nutq va lug‘atda grammatik morfemani o‘ziga biriktira oladigan morfema turi tarzida morfemaning bir ko‘rinishi sifatida ta’riflashadi. Leksemani morfema orqali ta’riflash, o‘z-o‘zidan, lisoniy qurilishda uning alohida, mustaqil o‘rni yo‘qligiga ishora qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, leksema tilshunoslikning eng muhim birliklaridan biri bo‘lib, uning til tizimidagi o‘rni hanuzgacha ilmiy bahsli masalalardan biri sifatida saqlanib qolmoqda. Ayrim tilshunoslar leksemani morfemaning bir ko‘rinishi sifatida talqin etsalar, boshqa tadqiqotchilar uni tilning mustaqil leksik sath birligi deb hisoblaydilar. Ushbu yondashuvlar leksemaning nafaqat shakliy, balki mazmuniy jihatdan ham murakkab hodisa ekanligini ko‘rsatadi. Leksemaning asosiy xususiyati uning ko‘p qirrali semantik tabiatida namoyon bo‘lib, u bir yoki bir necha sememalarni o‘zida mujassamlashtirishi mumkin. Shu bois leksema paradigmatic, sintagmatic va ma’nodoshlik munosabatlari orqali til tizimida faol ishtirok etadi. Ayniqsa, ko‘p ma’nodlilik, metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi semantik ko‘chishlar leksemaning ma’no doirasini kengaytirib, nutq jarayonida uning imkoniyatlarini boyitadi. Shuningdek, o‘zbek tilshunosligida leksema masalasini chuqurroq o‘rganish zamonaviy leksikologiya va semasiologiyaning dolzarb vazifalaridan biridir. Bugungi kunda leksemaning lisoniy mohiyatini aniq belgilash, uning mustaqil til birligi sifatidagi maqomini asoslash hamda yangi tipdagi izohli lug‘atlarni yaratish tilshunoslik taraqqiyoti uchun muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.A.Begmatov, A.P.Madvaliyev. O‘zbek tilining imlo lug‘ati. Toshkent 2013-yil. 528- b
2. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent: “METHODIST NASHRIYOTI”, 2025. 336 -b
3. H.Jamolxonov. Hozirgi o ‘zbek adabiy tili. Toshkent-“Talqin “ 2005.
4. H.Ne‘matov, R.Rasulov “O‘zbek tilining sistem leksikologiyasi asoslari” o‘quv qo‘llanmasi.
5. R.Sayfullayev, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M. Qurbonova, Z.Yunosova, M.Abzulova. Hozirgi o ‘zbek adabiy tili. Toshkent: 2009
6. Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o ‘zbek adabiy tili (Sintaksis) Toshkent-2008.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-5 jild. – T.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005 – 2008.